

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ-ХОДИМЛАРИНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ЙЎНАЛГАНЛИГИНИНГ ХУСУСИЯТЛАР

Сапармуратов Асқар

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Касбий йўналганлик ва унинг шахс индивидуал-психологик хусусиятларига боғлиқлиги масалалари бир қатор хориж психологлари томонидан турли мутахассисликда фаолият юритаётган педагог ходимларда ўтказилган тадқиқот ишлари, илгари сурилган назариялар, ёндашувлар, фикрлар орқали очиб беришга ҳаракат қилинган.

Бизнинг фикримизча, касбий йўналганликни ўрганувчи концепциялардан кўпроқ машҳур бўлгани, уни бутун узлуксиз жараён сифатида тадқиқ этувчи Д.Е.Сьюпер ва Т.В.Кудрявцевларнинг концепцияларидир.

Д.Е.Сьюпернинг концепцияси XX аср 50 йилларининг ўртасидан ривожлана бошлади ва касбий йўналтириш муаммосини тадқиқ қилишнинг шахсий статистик ёндашувига ўзига хос жавоб бўлди [2,122].

Касбий йўналганлик мазмунидаги ижобий ўзгаришлар бўлғуси касб билан боғлиқ мотивлар мустаҳкамланишида намоён бўлади: ўз иш мажбуриятларини яхши бажаришга интилиш, моҳир, етук мутахассис сифатида ўзини кўрсатиш, мураккаб ўқув вазифалари, масалаларини аниқ ечишга интилиш, масъулият ҳиссининг кучайиши, ишда муваффақиятга эришиш истаги ва бошқалар.

Рус психологиясида касбий йўналганлик тушунчасига маъно жиҳатидан касбий ўзини ўзи англаш, касбий дунёқараш, касбий позиция тушунчалари кўпроқ яқин. Айниқса, рус психологлари асарларида касбий ўзини ўзи англаш тушунчаси кенгроқ тарқалган. Касбий ўзини ўзи англаш одатда шахснинг ўзини ўзи англаш умумий тузилишига тегишли, бунда касбий диққат, тафаккур, хотира, аффект, перцепция, ирода ва бошқалар назарда тутилади [2,123].

Н.В.Кузмина касбий йўналганликнинг қуйидаги хусусиятларини ажратади: объективлик, ўзига хослик, қарама-қаршилик, қониқиш, барқарорлик кабилар. Г.Ю.Любимова тадқиқотларида олинган натижаларнинг кўрсатишича, танланган касбдан максимал даражада қониқиш ёш мутахассисларда кузатилади. Кейинчалик, бу кўрсаткич оғишмай пасайиб борган [2,123].

Мотивация касбий йўналганликнинг муҳим таркибий қисмидир, чунки у одамнинг хулқ-атворини ҳаётий кундалик вазиятларда белгилайди. Мотивация шахс тузилишида етакчи ўринга эга ва хулқ-атвор, фаолиятни ҳаракатга келтирувчи кучни аниқлаштириш учун қўлланиладиган асосий тушунчалардан биридир. Бизнинг тадқиқотда ҳам мотивация “субъектни фаолликка ундовчи ва унинг йўналганлигини аниқловчи сабаб” сифатида тушунилади [1,244].

Шахснинг касбий йўналганлиги баъзан унинг қадриятлари таъсири остида шаклланиши, одамнинг эҳтиёжлари таъсирида рўй бериши мумкин. Шу тариқа қобилиятлар омилининг фаолиятга танловчан муносабати келиб чиқишига таъсири узоқлашган ва мослашган бўлиши ҳам кузатилади.

Шунингдек, бир қатор олимлар томонидан касбий гуруҳларнинг шахсий хусусиятлари аниқланган. Мисол учун, техника мутахассислигидаги ишчиларни олиб

қарасак, улар учун амалий ишларга мойиллик, интеллектуал муваффақиятларга қизиқиш юқори, мулоқотмандлик даражаси паст, хавотирланишнинг юқорилиги, шахслараро муносабатларга қизиқишнинг мавжуд эмаслиги каби хусусиятлар хосдир.

Педагогларда эса мулоқотга киришувчанлик, енгил асабийлик, ишонувчанлик устунлик қилиб, уларга фрустрацион толерантлик, ҳукмронлик қилишга мойиллик, экстравертлик ва бошқалар хос.

Педагог-ходимнинг касбий йўналганлиги, кўпинча унинг шахсий камолоти билан анча мустаҳкам боғланган, уйғун ҳолатда намоён бўлади. Унинг касбий камолотини баҳолаш учун эса, албатта, фаолиятнинг бир қатор жабҳаларини ажратиб кўрсатиш лозим. Педагог-ходимларнинг касбий шаклланиши жараёнини тадқиқ этиш эса, уларнинг касбий фаолияти тўғрисидаги тасаввурларини ўрганишга олиб келди. Ушбу ҳолатда педагог-ходим шахсида мулоқотмандлик, ташкилотчилик, предметларга йўналганлик, интеллигентлик, қўллаб-қувватлаш мотивларидан иборат жабҳаларда тадқиқ этилди.

1-жадвал.

**Е.И.Рогов томонидан ишлаб чиқилган
“Ўқитувчи шахсининг касбий йўналганлигини баҳолаш” методикаси
натижалари бўйича педагог-ходимларнинг касбий йўналганлик хусусиятлари.**

Тажриба-синов иштирокчилари	Мулоқот-мандлик (М)	Ташкилотчилик (Т)	Предметга йўналганлик (ПЙ)	Интеллигентлик (И)	Қўллаб-қувватлаш мотиви (ҚҚМ)
60 нафар	20%	18%	28%	17%	17%

1-расм. Педагог-ходим шахсида касбий йўналганликнинг шаклланиш хусусиятлари.

Тадқиқот натижаларидан кўринадикки, педагог-ходимларда ҳар бир касбий йўналганлик ўзига хос даражага эга эканлиги маълум бўлди. Унга кўра, “предметга йўналганлик” 28% етакчи фаолият йўналиши сифатида намоён бўлганлигини кўришимиз мумкин. Уларнинг навбатдаги установкалар бўйича берган баҳоларидаги фарқлар ҳам ўзига хос бўлиб, педагог-ходимлар учун фаолиятнинг бошқа йўналишларида дифференциалашув эмас, балки уйғунлик бўлиши маъқул, деган тасаввурга эга экан: “мулоқотмандлик” 20%, “ташкилотчилик” 18%, “интеллигентлик” 17% “қўллаб-қувватлаш мотиви” 17% кўрсаткичга эга эканлиги қайд этилди. Бундай тасаввур таълим-тарбия жараёнида педагог-ходим шахсида касбий йўналганликни шахс сифатлари ва касбий камолоти билан узвийликда ривожлантириш зарурлигини англатади. Бу ҳолат ҳозирги кундаги педагог-ходимларимизнинг касбий фаолиятларига нисбатан янгича муносабатни юзага келаётганлигидан далолат беради.

Шунингдек, педагог-ҳодимларимиз жамоасида кузатилаётган асосий жиҳатлардан бири касбий фаолиятларини ташкил қилишда фан ва техниканинг охириги ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда педагогик ва ахборот коммуникацион технологияларини қўллаган ҳолда ўқитиш тизимини ташкил қилаётганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Дьяченко М.И., Кандибович Л.А. Психология высшей школы. Минск, 1993.-212с.
2. Машкуров А.М. Формирование профессиональных качеств учителя математики в процессе обучения в педвузах. Автореф. дисс. ... канд. психол. наук.-Т.: 1994.-18 с.